

TRANSMASCULINIDADES E EDUCAÇÃO

Caio Maliszewski Escouto

Licenciado, Mestre e Doutorando em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), membro do IBRAT e do Coletivo LGBTQIAP+ da CUT-RS. Pesquisa temas relacionados à docência transmasculina e questões de gênero e sexualidades no espaço escolar.
E-mail: caioescouto@gmail.com

Como professor atuante na educação básica e homem trans, a pauta da educação sempre é muito sensível para mim. Foi no espaço escolar que vivenciei o peso por não me enquadrar nas normativas de gênero e sexualidade. E foi neste espaço também que iniciei a minha transição de gênero e vivi toda a angústia de não saber como seria a reação das escolas ao receber a notícia de que tinham um professor trans entre seus docentes. Foram muitos meses vivendo com a incerteza sobre o meu futuro profissional como docente.

Ao vivenciar há muito tempo o espaço escolar, primeiro como estudante e depois como professor, posso afirmar o quanto este espaço ainda faz questão de se manter como regulador e mantenedor das normas de gênero e sexualidade consideradas normais pela sociedade cisheteronormativa. Desde o mais básico, como as demarcações de banheiro para meninas e para meninos, fila de meninos e de meninas, ao não saber lidar com estudantes que fogem às regras pré-estabelecidas dos padrões, são apenas alguns exemplos de como a instituição escolar vê-se desafiada, perdida e combativa diante das diversidades.

Mas refletir sobre a população transmasculina e educação vai além dessas questões citadas. É preciso falar sobre a exclusão que nossos corpos sofrem nessa instituição e as consequências disto para nossas vidas. Fazendo com que haja uma reação em cadeia de exclusões sociais, principalmente no que tange ao mercado de trabalho e ao direito pleno de cidadania.

O uso do nome social no ambiente escolar ainda é um grande desafio para as transmasculinidades. Apesar de ser um direito garantido, pois a regulamentação do uso de nome social nas instituições de educação básica foi aprovada pelo Ministério da Educação, através da Resolução do Conselho Nacional de Educação Nº 1 de janeiro de 2018. Desde então, jovens maiores de 18 anos podem solicitar o registro do nome social no ato da matrícula nas escolas. Entretanto, do total de respostas obtidas pelo mapeamento encabeçado pelo Observatório das violências mortes e suicídios contra as Transmasculinidades Anderson Herzer, 33% afirmam não terem seus nomes sociais respeitados na instituição de ensino em que estudam.

Como professor, já senti na pele o desrespeito dentro das escolas em que atuo em relação ao meu nome. Apesar de ter retificado nome e gênero nos documentos, não raro, colegas professores e equipe pedagógica me chamavam e ainda chamam pelo nome morto, causando intenso desconforto principalmente diante de estudantes. Também acompanhei alguns alunos meus que tinham solicitado o uso do nome social. Apenar de terem feito todos os trâmites burocráticos na secretaria da escola, e de terem o consentimento de seus responsáveis, também eram chamados por colegas e professores pelo nome morto. Situações como essas evidenciam que, embora nossos direitos estejam garantidos em leis e decretos, ainda precisamos contar com a “boa vontade” das pessoas que insistem em nos tratar pelo nome morto, causando constrangimentos que poderiam ser evitados com o mínimo de bom senso.

A respeito do uso do banheiro na escola ou universidade, 105 (26,99%) das respostas coletadas pelo Observatório, não utilizam o banheiro de acordo com a sua identidade de gênero, sendo 61 (58,10%) autodeclarados brancos, 10 (9,52%) e 29 (27,62%) pardos. Dentre as justificativas, quase a totalidade das respostas aponta que sente medo de sofrer algum tipo de violência. Por estar na escola, também observei que uma das alternativas encontradas pelas escolas foi sugerir que alunes trans usassem os banheiros dos professores e funcionários ao invés dos banheiros masculino e feminino dos demais estudantes numa tentativa de “evitar problemas.” E aqui acho que cabe o questionamento: problemas para quem? Que mal há em uma pessoa utilizar o banheiro de acordo com sua identidade de gênero?

Esses dados mostram que nem ao menos direitos básicos, como uso do nome social e do banheiro de acordo com a sua identidade de gênero, são garantidos no CISTema educacional.

Pela perspectiva histórica, talvez seja pertinente provocar a reflexão sobre a existência de pessoas transmasculinas no espaço escolar ao longo da história. Uma vez que a nossa existência não é uma invenção da modernidade e a própria literatura, sobretudo a médica e a antropológica, comprovam que pessoas cuja identidade de gênero não está de acordo com a genitália sempre existiram, ainda que o termo transexualidade seja recente (década de 1960). Diante disso, refletir sobre como nossos corpos foram e são tratados pelas instituições educacionais se faz necessário no sentido de analisar o histórico de exclusão ao qual pessoas transmasculinas estão sujeitas. Porém, para as instituições escolares, a nossa existência sequer é imaginada, o que faz com que sejamos totalmente invisíveis nesses espaços.

Pensar sobre qual o lugar dos corpos transmasculines na educação é o primeiro passo de um problema infelizmente ainda longe de ser solucionado. Sabemos que nossos corpos, quando não expulsos das instituições de ensino, são violentados pela cisnormatividade que rege a instituição escolar. Desse modo, para estar na escola é preciso resistir a todas as imposições da cisheteronormatividade que insistirá em nos lembrar que não somos bem-vindes nesse espaço. Mas como pensar nessa relação entre corpos transmasculines e espaço escolar se quase não há dados sobre nossa população? Os dados de que dispomos foram produzidos de forma artesanal por nós mesmos.

Assim como não há dados sobre essa questão, a produção científica em torno dela ainda é escassa. De modo que as discussões a respeito das violências sofridas pelas transmasculinidades no espaço escolar ainda não tenham sido pensadas de maneira específica e com a devida atenção. Justamente por ainda não termos dados sobre as agressões contra essa parcela específica, os poucos dados sobre preconceito na escola ainda estão embaralhados no balaio da homofobia. Mas é importante salientar que as agressões contra homens trans e pessoas transmasculinas são um tipo de violência específica. Assim como contra as mulheres trans e travestis, pessoas não-binárias, gays, lésbicas, bissexuais. Ao atribuir as agressões contra as pessoas LGBTQIAP+ como homofobia, está-se homogeneizando violências que são distintas por serem dirigidas a grupos que possuem particularidades muito subjetivas de cada identidade política. O que faz com que mais uma vez as transmasculinidades sejam invisibilizadas, até mesmo tratando-se das violências que sofrem.

Além de pensar nessas violências específicas, há de se pensar também nas estratégias de resistências que as transmasculinidades, tão invisibilizadas, usufruem para (re)existir ao espaço escolar. Quais as demandas que pessoas transmasculinas sentem em relação ao espaço escolar? O que precisa ser feito para que a evasão escolar desses corpos não seja praticamente uma regra? De que forma a escola pode ser mais acolhedora? Como garantir que nossos corpos não sejam expulsos e/ou violentados nas instituições de ensino? Como assegurar o direito à educação para a população transmasculina brasileira?

Esses questionamentos são urgentes, pois o acesso à educação é o pontapé inicial para conquista de empregos formais e mais bem remunerados. Sem esse acesso, nossa população permanece à margem do mundo do trabalho, tendo seus direitos básicos, como moradia, alimentação e saúde, negados. A escolaridade é a ponta do iceberg. Sem ela não há como pensar em garantia de um futuro mais digno quando o básico foi negado.

A falta ou a baixa escolaridade acaba impedindo que a população trans consiga inserir-se no mercado de trabalho. E uma vez inserida, as dificuldades continuam. Ser trans no mercado de trabalho significa ter que ser melhor duas vezes. Pois além de mostrar que somos bons profissionais, temos que mostrar que apesar de ser trans, somos bons profissionais. Mas como conseguir qualificação para ser um bom profissional se as escolas não sabem lidar com a nossa presença? Se somos violentados constantemente nesse espaço? Se a expulsão é praticamente um caminho obrigatório?

Como apontam Neves e Peçanha (2021), os casos de evasão escolar de pessoas transmasculinas não costumam ser registrados pelas secretarias de educação, muito menos pelo Ministério da Educação. No entanto, este trata-se de um fenômeno que nós transmasculines sabemos que existe, mas sobre o qual não possuímos dados oficiais para pontuar essa problemática e buscar por soluções. No meu círculo de amigos, entre a comunidade de homens trans e transmasculines de Porto Alegre e expandindo para o grupo de membros e filiades do Instituto Brasileiro de Transmasculinidades (IBRAT), não é nada raro encontrar alguém que não suportou as violências sofridas no espaço escolar e abandonou a escola, deixando de ter sua escolaridade básica o que acaba dificultando e impedindo a sua inserção no mercado de trabalho formal. Isso acaba empurrando a população transmasculina para os subempregos ou para o desemprego.

O apagamento histórico de nossas identidades nos nega o direito à existência. E esse apagamento também reflete a como a instituição escolar nos enxerga, ou melhor, não enxerga. Para boa parte da sociedade, as transmasculinidades se quer existem. Então como podemos reivindicar melhorias para as nossas identidades se nem ao menos somos reconhecidos como existências possíveis?

Como alguém que acredita na educação, afinal, não há como ser professor no Brasil hoje sem acreditar que a educação é o princípio de uma sociedade melhor, fica o meu apelo para que a pasta da educação, tão cheia de demandas, se esforce um pouquinho para enxergar as transmasculinidades e buscar uma educação mais inclusiva para todos, todas e todes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

NEVES, Benjamin de Almeida; PEÇANHA, Leonardo Morjan Britto. Os desafios das transmasculinidades no ambiente educacional: violências e intersecções. Revista Brasileira de Estudos da Homocultura, v. 4, p. 143-160, 2021